

XITOIY TILI DARSLARIDA XITOIY TILIDAGI KICHIK HIKOYALARDAN FOYDALANIB O'QISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH

Tajimuratova Ilmira,

UzSWLU, Oriental language faculty, teacher of chinese language department

E-mail: ilmiratajimuratova9@gmail.com

Kalit soʻzlar: xitoy tili, kichik hikoyalar, oʻqish koʻnikmasi, kommunikativ yondashuv, metodika, til oʻrganish.

Keywords: Chinese language, short stories, reading skills, communicative approach, methodology, language learning.

Ключевые слова: китайский язык, короткие рассказы, навыки чтения, коммуникативный подход, методология, изучение языка.

Kirish

Hozirgi davrda Oʻzbekiston va Xitoy oʻrtasidagi madaniy, iqtisodiy va taʼlimiy aloqalarning kengayib borishi xitoy tilini oʻrganishga boʻlgan ehtiyojni sezilarli darajada oshirdi. Chet tilini oʻrganish jarayonida oʻqish koʻnikmasi asosiy til kompetensiyalaridan biri hisoblanadi. Xitoy tili grammatik tuzilishining murakkabligi, ieroglif yozuvi va talaffuz tizimi oʻquvchilardan yuqori darajadagi diqqat va amaliy mashqni talab etadi. Shu bois, kichik hajmli badiiy matnlardan, xususan, hikoyalardan foydalanish oʻqish malakasini shakllantirishda samarali vosita sifatida qaralmoqda.

Asosiy qism

Xitoy tili darslarida kichik hikoyalardan foydalanish oʻquvchilarning oʻqishga boʻlgan qiziqishini oshiradi, ularning tilni tabiiy kontekstda idrok etishiga yordam beradi. Hikoyalar mazmunan sodda, lekin til jihatidan boy boʻlgani sababli, ular yangi soʻz va grammatik tuzilmalarni oson oʻzlashtirishga imkon yaratadi.

Oʻquvchilarning oʻqish koʻnikmasini shakllantirishda quyidagi metodik yondashuvlar oʻz samarasini beradi:

Matn oldi faoliyatlari – hikoya mavzusini taxmin qilish, asosiy soʻzlarni oʻrganish;

Matn bilan ishlash jarayoni – oʻqish, tarjima, tahlil va savol-javob mashqlari;

Matndan keyingi faoliyatlar – hikoya mazmuni asosida suhbat, ijodiy qayta hikoyalash, rolli oʻyinlar tashkil etish.

Bu jarayonlar oʻquvchilarda nafaqat oʻqish, balki tinglab tushunish, soʻzlash va yozish koʻnikmalarini ham rivojlantiradi. Tajriba darslari shuni koʻrsatadiki, hikoya asosidagi oʻqish mashqlari oʻquvchilarning tilga nisbatan ishonchini oshiradi va ularni mustaqil oʻrganishga ragʻbatlantiradi.

Xulosa

Xitoy tili darslarida kichik hajmli hikoyalardan foydalanish oʻqish koʻnikmasini shakllantirishning samarali metodlaridan biridir. Bu yondashuv oʻquvchilarda tilni real kommunikativ vaziyatlarda qoʻllash, madaniy kontekstni anglash va ijodiy tafakkurni rivojlantirish imkonini beradi. Shuningdek, kichik hikoyalarga asoslangan oʻqish faoliyati oʻquvchilarni oʻz fikrini erkin ifodalashga va xitoy tilini chuqurroq oʻzlashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 刘润清. 外语教学法教程. 北京 : 外语教学与研究出版社, 2015.
- 2 Yang, Y. "Using Short Stories to Improve Reading Skills in Chinese as a Foreign Language." *Journal of Chinese Language Education*, 2020.
- 3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-5117-son qarori, 2021-yil 19-may.